

Verslag CRIS2014 Rome 13-15 mei 2014

Dag 1 (di. 13 mei 2014)

Na de opening door Sveva Avveduto (directeur CNR) sprak Radboudiaan Ed Simons, voorzitter van EuroCRIS. Hij benadrukte de uitwisseling van kennis en expertise over onderzoeksinformatie. Als sterke punten van CERIF noemde Simons de brede dekking van het model, geschikt voor de beschrijving van alle soorten publicatietypen, onderzoeken, projecten, de mate van gedetailleerdheid (of 'granulariteit'), de geschiktheid voor import en export van of naar bestandstypen zoals MODS/DIDL, Marc21 en DC, de architectuur rondom de 'entiteiten' en de semantische laag die kan bestaan uit een classificatieschema of een zgn. controlled vocabulary.

Hierna hield C. Buhr, als afgevaardigde van Eurocommissaris Neelie Kroes, de keynote toespraak. Centraal hierin stond Open Digital Science (ODS). Aan de orde kwamen de aspecten beleid, financiering en infrastructuur. Op het gebied van beleid is men gegaan van louter aanbeveling tot wetgeving. Horizon2020 is een voorbeeld van Europese wetgeving. Bij financiering draait het om het afleggen van rekenschap voor ontvangen subsidie. Bij infrastructuur sprak Buhr over high speed networks, Eduroam en het zoeken naar mogelijkheden voor de opslag van omvangrijke hoeveelheden data.

Zie: Digital Agenda for Europe <http://ec.europa.eu/digital-agenda/> en **lees:** Science as an open enterprise (rapport van de Royal Society).

Het door Buhr geschetste perspectief voor de toekomst omvatte high performance computing, cloud computing en de digital single market ('networks have not been built with borders in mind'); verder nog de ontwikkeling van altmetrics voor evaluatie van onderzoek en het stimuleren van citizen science.

De gehele presentatie van Buhr is terug te vinden op: http://bit.ly/elf_ODS

Parallelsessie: Hierna heb ik een parallelsessie bezocht in een nevenzaal met sprekers uit Noorwegen en Hong Kong met als thema Nationale CRIS systemen.

In Noorwegen fungeert CRISin, Current Research Information System in Norway, een nationaal opererend CRIS dat ook de zorg draagt voor de coördinatie van Open Access (OA) in Noorwegen. Deze CRIS fungeert als uploadfaciliteit voor publicaties, waarvan de metadata al voorhanden zijn. Om OA op het spoor te komen wil men Sherpa/RoMEO integreren en de database DOAJ (Directory of OA Journals). Men produceert rapportages met daarin titels van publicaties die OA opgenomen kunnen worden. Ook adviseert men auteurs die OA willen publiceren in ts. met een hoge impactfactor. Als nieuwe diensten willen zij aanbieden: RSS of webdiensten, grafische informatie in de vorm van kaarten, tijdlijnen of zgn. tag clouds.

In Hong Kong is een traditioneel repository ontwikkeld tot een centrale hub van waaruit tegenwoordig ook management ondersteuning geleverd wordt. De gebruikte software is DSpace, net zoals aan de RU. Er wordt geharvest uit Scopus en andere databases. Er wordt gewerkt aan het leggen van links met subsidies/grants, en met patenten die uit onderzoek zijn voortgekomen. De auteurs hebben of krijgen een ORCID nummer. De dienst biedt visualisatie bijv. van iemands co-auteurs, of van toptijdschriften waarin een vakgroep publiceert.

Parallelsessie: Na de lunch heb ik in dezelfde zaal sessies bijgewoond over Semantics and linked data. In Leuven waren de sprekers overgestapt naar een nieuwe data-opslagstructuur met gepersonaliseerde accounts. De interface is DSpace en iedere wetenschapper kan zijn/haar persoonlijke pagina zelf beheren. Men onderkent de noodzaak van het aggregeren van data, het identificeren van relevante data die gevalideerd kan worden en waarvoor slechts één 'point of access' bestaat.

In de presentatie uit Gent stond visualisatie centraal. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de linked open data op gerichte wijze te onderzoeken. Hiervoor dient de visualisatie van de databestanden en hun onderlinge verbanden.

Zie hiervoor hun paper: http://ewi.mmlab.be/publications/C_RIS2014.pdf

De inspanningen zijn erop gericht zgn. communities of practice te vinden ("welke onderzoeksgroepen zijn actief op dit vakgebied"). Hierbij stellen knooppunten of nodes de aantallen onderzoekers voor en de lijnen de vormen van samenwerking. Uit evaluatie blijkt dat deze dienstverlening voor gebruikers aanvankelijk vreemd aandoet, aangezien ze niet gewend zijn aan deze vorm van visualisatie. Als toekomstwens werd dan ook een verbeterde gebruikersinterface nagestreefd.

Ook de sprekers Blümel et al. hebben zich verdiept in het harvesten en ordenen van onderzoeksinformatie, het samenbrengen van communities en het vaststellen van standaarden. Als bronnen voor onderzoeksinformatie keken zij naar databases (bijv. PubMed), zoekmachines (Google Scholar), sociale netwerken (Mendeley, ResearchGate) en focused web crawling van relevante pagina's. Ook kijken ze naar manieren om iets te doen met VIVO, het interdisciplinaire netwerk waaraan instellingen of onderzoekers zelf kunnen bijdragen door software te installeren of data aan te leveren die 'semantic web compliant' is.

In de namiddag volgden dan nog enkele voordrachten in de grote vergaderzaal over Interoperability. In de eerste voordracht door Parinov kwamen technieken aan de orde als Open annotation en semantic linking. Informatie over (her)gebruik van de data zou gedeeld moeten worden in een metasysteem, waardoor een 'annotation ecosystem' tot stand komt. Zie hiervoor: www.openannotation.org Iets vergelijkbaars, een 'notification ecosystem', kan worden gerealiseerd als een auteur in staat is om onmiddellijk te reageren als hij een bericht (notification) ontvangt, bijv. om een andere onderzoeker hulp of assistentie te verlenen. Als laatste sprak Parinov over het 'usagemetrics ecosystem', waarbij relaties tussen instellingen worden bekeken. Gegevens over gebruik van externe data kan zinvolle informatie opleveren over het verbeteren van eigen onderzoek en onderzoeksmethoden.

Dvorak legde een link tussen CERIF en FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), een conceptueel model voor titelbeschrijvingen. In CERIF is een publicatie een 'entiteit' of object met verschillende attributen, gelinkte trefwoorden uit een vocabulary, identifiers en links naar andere objecten. In FRBR wordt het fysieke of elektronische boek in je collectie een Item genoemd, alle identieke objecten samen vormen de Manifestatie, en de artistieke creatie zelf wordt het Werk genoemd. Dvorak nam dan als uitgangspunt voor een beschrijving binnen CERIF het Werk en de meest prominente Manifestatie ervan (bijv. de uitgave ervan als boek), en stelt voor die volledig te beschrijven. Alle andere manifestaties kunnen daar naar verwijzen. Manifestaties met dezelfde inhoud maar andere vorm – bijvoorbeeld congresvoordracht tevens boekhoofdstuk – worden onderling gelinkt.

Jurkiewicz et al houden zich bezig met het in kaart brengen van de academische wereld in wat zij noemen de Common Map of Academia (COMAC). Zie: <http://comac.ceon.pl> De bibliografische gegevens die zij verzamelen worden gebruikt voor citatiezoeken en evaluatie van citaties. Het verzamelen van de

gegevens gebeurt automatisch door crawlen, en harvesten uit PubMed en andere bibliografische databases. Ook passen zij automatische bibliografische data-analyse toe met het door hen ontwikkelde COANSYS. Auteurs worden voor zover mogelijk automatisch geïdentificeerd (a.d.h.v. naam, emailadres en affiliatie), de metadata wordt automatisch ontdebeld en de citaties gematched. Het resultaat wordt grafisch weergegeven. Hun automatische auteursidentificatie had echter nog een foutenmarge van ca. 20%, dus daar zou nog verder aan gewerkt worden.

Siciliano et al. uit Bolzano werken aan integratie van CRIS en repository. Als software wordt CONVERIS gebruikt van Thomson Reuters (zie: <http://thomsonreuters.com/converis/>) dat CERIF-compliant is en beschikt over een gebruiksvriendelijke grafische interface en handige templates. Dit systeem is door hen vervolgens gekoppeld met het financiële systeem en het HR systeem waardoor de integriteit van de data gehandhaafd blijft. In de toekomst wil men werken aan het automatisch deponeren van proefschriften bij de nationale bibliotheek en het bieden van een CV service (samenstellen van lijst publicaties ten behoeve van het CV van een auteur).

Dag 2 (wo. 14 mei 2014)

De keynote toespraak van de tweede dag werd gehouden door Kevin Ashley van het Digital Curation Centre. Digital curation draait om het bewaren van data, echter niet in de zin van conservering maar vooral om management, hergebruik en awareness ("Your data tells stories that your publication does not tell", en "one person's noise is the other person's signal"). Als hindernissen op de weg naar hergebruik zag hij ongewilde vernietiging van data, bureaucratie, en de onwil om data te delen, wellicht omdat die nog niet opgeschoond is of omdat de auteurs er nóg een publicatie uit willen halen. Data wordt nog (te?) vaak gezien als persoonlijk eigendom. Het eigendomsrecht op data is vaak ondoorzichtig; in die zin kan de bibliotheek goed werk verrichten door hierover duidelijkheid te verschaffen. Datacentra zijn hun geld dubbel en dwars waard in termen van 'return on investment'. Het beschikbaar maken van de data verhoogt het aantal citaties van een publicatie. Instellingen worden aangespoord om samen te werken op het gebied van data, zowel binnen de eigen universiteit als daarbuiten.

Parallelsessie: Hierna heb ik parallelsessies bezocht over CRIS management

De voordracht van Schöpfel et al. ging in op het belang van elektronische proefschriften. Hierin ligt informatie opgeslagen over onderzoek, die inzicht geeft in de kennis en expertise van personen en organisaties/organisatie-onderdelen. Een volgende spreker verbreedde het perspectief tot alle fulltext. Zorgen waren er over de volledigheid van hun overzicht (zowel wat betreft de publicaties als de lopende en afgesloten onderzoeken), de betrouwbaarheid en het opsporen van fraude met data.

Cox en McGrath (King's College) bespraken het belang van registratie in een CRIS voor subsidieverstrekking. Binnen de context van het Research Excellence Framework (REF) – het nieuwe systeem binnen de UK om de kwaliteit van instellingen te bepalen - wordt de subsidie bepaald door de prestaties van die instellingen. Om een goed beeld te krijgen werd informatie binnengehaald vanuit HR en andere bedrijfssystemen en werd er gekeken naar verkregen prijzen. Het CRIS dat zij gebruiken is Pure van Elsevier. Het bleek dat de REF-module die zij in Pure hadden geïmplementeerd van vitaal belang was voor het verzamelen van de benodigde input voor REF. Een belangrijke stimulans voor onderzoekers blijkt tevens het auteursprofiel te zijn dat ze zelf binnen Pure kunnen inrichten.

Na de koffiepauze bezocht ik in een andere zaal een CERIF tutorial

Dvorak, die ik eerder al in de grote vergaderzaal toehoorde, wees nog eens op de veelzijdigheid van het begrip onderzoeksinformatie: onderzoekers, organisaties, projecten, output (patent, data, software ...) en de context die ze met elkaar vormen.

CERIF is een EU aanbeveling en EuroCRIS is belast met de verdere ontwikkeling ervan. De kern-entiteiten van CERIF zijn Project – Persoon en Organisatie-eenheid. Je kunt je relaties voorstellen tussen personen A en B of tussen projecten X en Y (bijv. Y is een follow-up van X). Bij de entiteiten horen attributen, bijv. “begindatum” en “einddatum” bij project. Daarnaast zijn er dan resultaat-entiteiten, bijv. resultpublication, resultpatent ...

Aan het systeem kunnen kwalitatieve en kwantitatieve statistieken ontleend worden. Men kan aan het systeem een overzicht van publicaties of projecten ontleen. Anderen willen wellicht een overzicht van alle lopende projecten. De presentatie hangt af van het standpunt dat je zelf kiest.

De kern-entiteiten veranderen niet; onderliggende relaties wellicht wel. Veranderingen door de tijd heen kun je eenvoudig weergeven (“it reflects the dynamics of the real world”). De semantische laag maakt het mogelijk om thesauri, classificatieschema’s e.d. te gebruiken. Verder kunnen er identifiers gebruikt worden, voor publicaties bijv. DOI of ISBN.

Op de vraag of onderzoekers niet worden afgeschrikt door de vele mogelijkheden antwoordt Dvorak dat je nooit alle elementen zult gebruiken; maar ze zijn er voor het geval dat je ze nodig hebt.

Parallelsessie: ’s-Middags bezocht ik opnieuw parallelsessies over Semantics en Linked Data “Semantics opens up new ways for researchers’ creativity, and new content over existing information” (Parinov).

Fugazza et al. spraken over RITMARE, het voornaamste maritieme onderzoeksproject in Italië op dit moment. De metadata uit het project – opgeslagen volgens specificatie RDF (Resource Description Framework) - zal worden geïntegreerd in de Linked Open Data cloud. De opslag in RDF staat garant voor de semantische interoperabiliteit. Verbeteringen op semantisch gebied zorgen op hun beurt weer voor het vinden van publicaties in vreemde talen en betere linking tussen onderzoeksterreinen, onderzoekers, en organisaties.

Nogales et al. hebben onderzoek gedaan naar VIVO en Google Scholar als bronnen voor CERIF linked data. Dit onderzoek was ingegeven door de behoefte aan eenvoudige toegang tot grote hoeveelheden informatie. (Bibliografische) informatie uit VIVO en Google Scholar harvesten ze automatisch. De uitwisseling van gegevens VIVO-CERIF en vice versa vindt plaats via XSL stylesheets. Als potentieel nut van hun onderzoek zien ze gedeelde infrastructuur, verbeterde interoperabiliteit, verbeterde onderzoeks data services.

Riechert et al. onderzochten of de pogingen om onderzoeksinformatie te standaardiseren in heel Duitsland zullen stranden omdat er sprake is van een ‘wicked problem’ (Rittel & Webber 1973) in die zin dat de wensen onvolledig geformuleerd, onderling tegenstrijdig of voortdurend aan verandering onderhevig zijn. In een zeer ingewikkelde uiteenzetting werd gedemonstreerd hoe ze door middel van Computer Supported Argument Visualization (CSAV) probeerden de argumenten en opties in kaart te brengen.

Cuni et al. spraken over het Catalaanse SIGMA CRIS, met aandacht voor o.a. management van onderzoeksprojecten en budgetten. Het CRIS levert overzicht van de wetenschappelijke output en beschikt over een interactief dashboard waarop indicatoren en statistische overzichten. Onderzoekers worden standaard gekoppeld aan hun output door middel van ORCID

Business sessie: In de afsluitende business sessie van deze dag werden Pure en de Elsevier Fingerprinting Engine gedemonstreerd door Helen Kardinaal. Fingerprinting analyseert een document en produceert op grond daarvan een overzicht van gewogen termen. Het programma vindt automatisch de concepten binnen de tekst en produceert een vingerafdruk ervan. Je kunt zelf dashboards creëren binnen Pure, bijv. toegespitst op afdelingen, met overzichten citaties per persoon, interactie met andere auteurs, subsidieverstrekkingen enz. Met behulp van het export portal kun je informatie uit Pure aan de buitenwereld presenteren. Binnenkort zal nog een feature worden geïntroduceerd waarmee fondsen en subsidieverstrekkingen voor onderzoek opgespoord kunnen worden.

Hierna werd Converis gepresenteerd door T. Höllrigl. Er was volgens hem sprake van 'the next generation' op het gebied van onderzoeksmanagementsystemen, die de hele levenscyclus van onderzoek omvat. Het product wordt nog verder ontwikkeld op het gebied van semantiek, syntax, en de (beschrijving van de?) verschillende dataformaten

Tenslotte sprak R. Florian over Epistemio. Met behulp van deze gratis dienst kun je in databases zoeken naar publicaties van onderzoekers en vervolgens kun je ze een lijst voorleggen ter bevestiging. Het is overigens ook mogelijk om publicaties handmatig in te voeren of aan te passen. Op deze manier kun je stap voor stap de hele wetenschappelijke output van je instelling in kaart brengen. Het programma voorziet in het raadplegen van databases, ontdebelling van records en in het aggregeren van ratings en reviews. Ook kan Epistemio geïntegreerd worden met meer complexe systemen. Zie:

www.epistemio.com/outcomes .

Dag 3 (do. 15 mei 2014)

De keynote toespraak van deze laatste dag werd gehouden door Donatella Castelli van CNR-ISTI. Zij sprak over data driven science en over OpenAIRE als infrastructuur voor onderzoek. Zie:

<https://www.openaire.eu/> Er staat overleg op stapel tussen EuroCRIS en OpenAIRE.

Data wordt meer en meer openbaar toegankelijk, ook op verzoek van subsidieverstrekkingen. Er zitten natuurlijk twee kanten aan open science: toegang krijgen én zelf bijdragen. Er dient aandacht te zijn voor zowel de op instituutniveau als op nationaal niveau geproduceerde data, maar ook voor de zgn. long tail waar geen grote hoeveelheden data worden geproduceerd en die niet elders wordt bewaard. Aandacht voor derden zoals Dryad en Zenodo (zie: <https://zenodo.org>) Zenodo is een gezamenlijk initiatief van OpenAIRE en CERN en richt zich op long tail data.

Ook dient er aandacht te zijn voor de context van het geheel, dataset, subsidieverstrekking, betrokken onderzoekers. OpenAIRE biedt ook inzicht aan de hand van statistieken bijv. de productiviteit van een project in termen van publicaties.

Hierna volgde ik in de grote vergaderzaal enkele sessies rond het thema interoperabiliteit.

Ivanovic et al presenteerden CRIS UNS (University of Novi Sad). Het CERIF datamodel is in hun ogen beter dan het platte model van Dublin Core. Data die snel en eenvoudig beschikbaar is zal potentieel door veel meer gebruikers bekeken worden. Een model voor data-export vanuit een CRIS moet om kunnen gaan met verschillende protocollen en metadata formaten.

C. Sousa Pinto et al hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar 43 CRIS, waarvan er zeven CERIF-compliant waren. Voor wat betreft CV informatie werd vastgesteld dat alleen in een enkele CRIS die niet-CERIF compliant is die informatie met voldoende detail opgeslagen wordt. Voor wat betreft kennis- of vakgebieden bleek uit het onderzoek dat er binnen de diverse CRIS verschillende terminologieën worden gehanteerd. Er werd wereldwijd maar weinig integratie gevonden van CRIS met databases als ISI, Scopus of SCIELO. Om alles nog wat erger te maken werd er een bron geciteerd die stelde dat de implementatie van CERIF 'een moeizame opgave' is. In de hierop volgende vragenronde werden vragen gesteld bij het

onderzoek en werd gewezen op de wel degelijk aanwezige functionaliteit (bijv. t.a.v. het CV) en de voldoende mate van interoperabiliteit.

Als laatste sprak P. De Castro over recente activiteiten van de TG Best Practices. Er is binnen de EuroCRIS community nog maar weinig aandacht voor het opbouwen van een kennisnetwerk. De TG heeft fact sheets gemaakt met best practices voor CRIS implementatie. Hiervan verwacht men in de toekomst veel tijdwinst. Op korte termijn zullen 65 universiteiten in Italië hun CRIS vervangen. Van de ervaringen die hier worden opgedaan hoopt men veel te leren.

Ter afsluiting werd het publiek gevraagd wat er nog aan wensen leeft. Een voorstel was een summer school voor managers. Andere voorstellen waren reductie van de werklast die het systeem met zich meebrengt, het betrekken van onderzoekers bij de ontwikkelingen, herhaling van de hiervoor genoemde literatuurstudie, aandacht voor metadata in relatie tot datasets, maak het de onderzoeker zo makkelijk mogelijk met een data deposit formulier waarin zoveel mogelijk gegevens al ingevuld zijn op basis van informatie die in de CRIS al aanwezig is.